

УДК 340

Новіков Євген Андрійович –

кандидат юридичних наук,
докторант кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Yevhen A. Novikov –

PhD in Law, Doctoral Student of the European Union Law Department
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Глобалізація та державний суверенітет: трансформація чи підрив?

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів державного суверенітету в умовах глобалізації. Суверенітет - найважливіший атрибут держави у вигляді її повної самодостатності у межах певної території, тобто, її верховенство у внутрішній політиці та незалежність у зовнішній, який, однак, не є абсолютним. На реалізацію суверенітету, що позначається на змісті теорії, а також правовому регулюванні (на рівні національного законодавства та міжнародного права) певним чином впливає глобалізація. Суверенітет сьогодні набуває нових значень і особливостей. Адже відбувається трансформація як внутрішнього, так і зовнішнього його вимірів. Під впливом фактичної взаємозалежності держав через економічні, соціальні, культурні, політичні, гуманітарні відносини руйнується структура важливих принципів, на основі яких тривалий час співіснували різні суспільства і держави, являючи собою територіально відмежовані одиниці. Глобалізація в процесах формування причинно-наслідкових зв'язків виступає як тло (контекст), принципи розгортання якого сформували причини, вплив яких у просторово-часовому вимірі зумовлює трансформацію державного суверенітету, нові особливості його функціональних аспектів на сучасному етапі, залишаючи при цьому незмінним його атрибутивно-символічний аспект. Міждержавне спілкування призводить до інтенсифікації контактів і зближення позицій різних держав. Це призводить до посилення їх взаємодії та взаємозалежності, спонукає до пошуку компромісу та узгодження національних інтересів, що в окремих випадках може передбачати певні поступки заради миру та соціального прогресу. Держави свідомо вступають у регіональні та міжнародні об'єднання та організації, добровільно надаючи їм на час дії міжнародного договору право реалізації частини своїх обов'язків і прав, а точніше - залучати їх до спільного виконання. Разом з тим, регіональну інтеграцію, зокрема європейську інтеграцію в рамках Європейського Союзу, можна розглядати як один з механізмів захисту національних інтересів держав-членів в умовах глобалізації, а також їхнього суверенітету. Таким чином, процеси як глобалізації, так і регіональної інтеграції зумовлюють доцільність добровільного делегування права реалізації окремих суверенних прав, що, однак, не призводить до обмеження суверенітету в цілому.

Ключові слова: державний суверенітет, суверенні права, глобалізація, європейська інтеграція, обмеження.

Ye.A. Novikov Globalization and State Sovereignty: Transformation or Disruption?

The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of state sovereignty in the conditions of globalization. Sovereignty is the most important attribute of the state in the form of its complete self-sufficiency within a certain territory, that is, its supremacy in internal politics and independence in external, which, however, is not absolute. The implementation of sovereignty, which affects the content of the theory, as well as legal regulation (at the level of national legislation and international law), is influenced in a certain way by globalization. Sovereignty today acquires new meanings and features. After all, there is a transformation of both its internal and external dimensions. Under the influence of the actual interdependence of states through economic, social, cultural, political, humanitarian relations, the structure of important principles, on the basis of which different societies and states coexisted for a long time, representing territorially delimited units, is being destroyed.

Globalization acts as a background (context) in the processes of formation of cause-and-effect relationships, the principles of which unfolding formed the causes, the influence of which in the space-time dimension determines the transformation of state sovereignty, new features of its functional aspects at the modern stage, while leaving its attributive-symbolic aspect unchanged. Interstate communication leads to the intensification of contacts and convergence of the positions of different states. This leads to the strengthening of their interaction and interdependence, prompts the search for a compromise and reconciliation of national interests, which in some cases may involve certain concessions for the sake of peace and social progress. States consciously join regional and international associations and organizations, voluntarily granting them the right to implement part of their duties and rights during the validity of the international agreement, or more precisely, to involve them in joint implementation. At the same time, regional integration, in particular European integration within the framework of the European Union, can be considered as one of the mechanisms for protecting the national interests of the member states in the conditions of globalization, as well as their sovereignty. Thus, the processes of both globalization and regional integration determine the expediency of voluntary delegation of the right to exercise individual sovereign rights, which, however, does not lead to the limitation of sovereignty as a whole.

Keywords: state sovereignty, sovereign rights, globalization, European integration, restrictions.

Постановка проблеми. Проблематика державного суверенітету традиційно посідає важливе місце у наукових пошуках правників, філософів і політологів, а отже є доволі розробленою. Однак, після проголошення незалежності України її розробки набули особливої актуальності, зважаючи на те, що концепція державного суверенітету, розроблена в радянській період, виявилася непридатною для розбудови Української державності через її класовий характер, а також можливість визнання суверенними політико-правових утворень у складі держави [1, с. 11–35]. Набуття Україною суверенітету і незалежності, правовими підставами чого стали Декларація про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності України, поставило перед українською юридичною наукою завдання стосовно модернізації вітчизняної концепції суверенітету з урахуванням усталених методологічних підходів, що сформувалися у європейській та американській політико-правовій думці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати наукових пошуків з проблематики державного суверенітету в період становлення Української державності втілювалися у наукових працях Ю. В. Байдіна, М. П. Орзиха, Н. М. Пархоменко, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодици, В. Я. Тація, В. М. Шаповала, Х. С. Якименко, І. В. Яковюка та ін., датованих 1990-ми – початком 2000-х років.

Новий етап у дослідженнях державного суверенітету був обумовленим процесами глобалізації та регіональної економічної інтеграції, що реалізовувалася в рамках

Європейського Союзу. Вказані процеси, які прямо чи опосередковано торкнулися й України, в черговий раз в історії концепції надали актуальності питанням про обмеження суверенітету, про нові підходи до його реалізації, про співвідношення суверенітету та суверенних прав. Оскільки перспективи набуття Україною членства в Європейському Союзі залишалися тривалий час невизначеними, то вітчизняні дослідники хоча й приділяли увагу проблемі визначення суверенітету держав-членів ЄС у складі Європейського Союзу, в правовій природі якого дедалі сильніше проявлялася його наднаціональний (наддержавний характер), проте вони носили фрагментарний характер, розглядалися як реалізація вітчизняною наукою прогностичної функції. Разом з тим науковий доробок Ю. В. Байдіна, Ю. Г. Барабаша, Ф. В. Барановського, В. В. Гавриленко, В. І. Сало, Х. С. Якименко, І. В. Яковюка та ін. заповнили певні прогалини у вітчизняній концепції суверенітету.

На відміну від європейської інтеграції вплив глобалізації на реалізацію державного суверенітету в Україні повною мірою проявився з моменту проголошення незалежності, в наслідок чого офіційний Київ доклав в 1990-х роках значних дипломатичних зусиль для набуття членства в провідних міжнародних організаціях, зокрема фінансових і торговельних (йдеться про МВФ, Світовий банк, СОТ). Глобалізація суттєво змінила реальність, в якій ми живемо: усталене сприйняття суверенітету більше не є захистом від руху капіталу, робочої сили, інформації та ідей, воно не здатне забезпечити ефективний захист держави від

шкоди та збитків. Вплив глобалізації на суверенітет можна простежити за трьома напрямками: по-перше, стрімке зростання міжнародної торгівлі та ринків капіталу ускладнило забезпечення національними державами свого економічного суверенітету; по-друге, посилення ролі міжнародних фінансових організацій призвело до делегування їм національними урядами окремих суверенних повноважень; по-третє, «нове» міжнародне право, створене за участю цих організацій, наклало певні обмеження на проведення незалежної внутрішньої політики [28]. Проблематика реалізації державного суверенітету в умовах глобалізації привернула увагу українських дослідників, серед яких: Н. А. Бабарікіна, П. П. Баранов, В. Д. Гапотій, Н. В. Горло, Є. О. Євтушенко, Л. Т. Рябовол, І. В. Троян, С. С. Шестопа, І. В. Яковюк та інші. Однак даний напрям дослідження дотепер не втрачає своєї актуальності.

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних та практичних аспектів реалізації державного суверенітету в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу.

Суверенітет є найважливішим атрибутом держави – він засвідчує самодостатність державної влади у межах певної території, означає її верховенство над будь-яким проявом влади в середині країни та незалежність у міжнародних відносинах.

Концептуальне оформлення ідеї державного суверенітету відбувається в епоху пізнього Середньовіччя. З ім'ям Ж. Бодена пов'язаний розгляд суверенітету як суто державного панування, що виключає можливість панування у всіх його формах.

З суверенітетом прийнято пов'язувати еволюцію державності, яка відбувалася в епоху Нового часу: якщо спочатку суверенітет асоціювався виключно з особою абсолютного монарха, наділеного найвищою і неподільною владою, то згодом суверенітет відокремлюється від особи правителя і пов'язується безпосередньо з державою або нацією, що призводить до їх персоніфікації, і нарешті він починає розглядатися як неодмінний атрибут держави.

Завдяки Вестфальській системі міжнародних відносин, характеристиками якої є: верховна влада та монополія державної влади на легітимне застосування примусу в межах своєї

території; здійснення контролю над власними кордонами; визнання держави з боку інших держав; самостійність і незалежність у здійсненні зовнішньої політики, принцип державного суверенітету поступово отримав загальноєвропейське, а згодом і міжнародне визнання.

Статут Організації Об'єднання Націй закріплює принципи, на яких побудований сучасний світовий порядок, а саме: суверенної рівності всіх держав (п. 1 ст. 2); рівноправності та самовизначення народів (п. 2 ст. 1); невтручання у справи, які належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави (п. 7 ст. 2); утримання в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином, несумісним із цілями ООН (п. 4 ст. 2) [12]. Отже, сучасне міжнародне право сприяє зміцненню ідеї державного і національного суверенітету.

Державний суверенітет не є абсолютним – ця теза в сучасному світі сприймається більшістю дослідників, що, однак, не виключає дискусії з окремих аспектів впливу глобалізації на державний суверенітет [1; 11; 13]. Так, Н. М. Пархоменко стверджує, що суверенітет як невід'ємна властивість держави завжди повний і виключний [6]. На думку Ю. С. Шемшученко, в умовах глобалізації обсяг суверенних прав держав демонструє тенденцію до скорочення через добровільну передачу цих прав міжнародним організаціям, що, однак, не означає втрату значення державним суверенітетом; в рамках діяльності інтеграційних об'єднань, насамперед Європейського Союзу, що призводить до формування наддержавного рівня влади, конституційні засади внутрішнього і зовнішнього суверенітету держав-членів безумовно підлягають удосконаленню [8, с. 25–26].

Однак більшість дослідників дещо інакше розставляють акценти. Ряд авторів, переважно зарубіжних, протягом останніх десятиліть неодноразово висували тезу про «ділимість» суверенітету, про можливість існування «напівсуверенної» держави або про можливість існування «залишкового», «неповного», «обмеженого» суверенітету, на що в своїх дослідженнях звертають увагу Ю. В. Байдін та Н.

М. Пархоменко та [3, с. 83-84; 6, с. 120]. Л. Т. Рябовол переконана в тому, що роль суверенітету держави поступово зменшується під впливом різних процесів і факторів, а його значення поступово нівелюється [11]. Окремі автори вказують на суттєву суперечність між формальними Вестфальськими міжнародними принципами, до яких належить суверенітет, і новими «правилами гри» у сучасній міжнародній системі. При цьому наголос робиться на тому, що хоча правила і основні поняття старої Вестфальської системи перестали діяти, ними продовжують користуватись [14, с. 158].

Прихильники ідеї занепаду ролі суверенітету вважають, що в умовах зростання ролі міжнародних універсальних організацій (ООН), утворення наднаціональних інтеграційних об'єднань (Європейський Союз), функціонування військово-політичних блоків (насамперед НАТО) роль суверенної влади окремо взятої держави у подоланні викликів, криз і загроз національній безпеці об'єктивно зменшується, в наслідок чого значення суверенітету поступово нівелюється [4, с. 6]. Тобто, в наслідок глобалізації, яка представляє собою невинний процес¹, що дедалі більше охоплює усі сфери суспільного життя, та обмеження можливостей національних урядів самотужки вирішувати ключові проблеми сьогодення держава втрачає монополію на реалізацію всього переліку суверенних прав і повноважень, що стає належністю минулого [9; 10, с. 10], або принаймні його зміст та реалізації набуває специфічного характеру.

Глобалізація, яка часто розглядається з точки зору безособових сил, які руйнують життя окремих людей, їх спільнот і навіть держав, змінює позиції останніх на міжнародній арені, в наслідок чого до здійснення дедалі більшого переліку своїх функцій вони вимушені залучати на договірних і субсидіарних засадах міжнародні організації, інтеграційні об'єднання або окремі держави. Правові підстави такого залучення

відображені у конституціях, чинному законодавстві та міжнародних договорах держави². Ця ситуація надає актуальності питанню про збереження суверенітету держави як атрибуту та гаранта її незалежності, а самої держави – як головного суб'єкта міжнародного права. Попри те, що через глобалізацію і глобальні кризи³ суверенітет національної держави виглядає дедалі більш розмитим поняттям, оскільки до реалізації її внутрішньої політики долучаються такі зовнішні суб'єкти впливу як транснаціональні корпорації, міжнародні урядові та неурядові організації, інтеграційні об'єднання, це не призводить до зникнення самого суверенітету.

Антиглобалісти та критики теорії суверенітету традиційно акцентують увагу на тому, що глобалізація посилює фактори, що об'єктивно послаблюють суверенітет держави. Однак, з другого боку, і цей момент обговорюється в літературі на подив мало та епізодично, після Другої світової війни насамперед європейські держави – учасниці інтеграційного процесу свідомо та добровільно послідовно обмежують себе в реалізації своїх суверенних прав і повноважень [16; 20]. Отже, обговорюючи сучасний стан суверенітету, слід усвідомити, що зміна та скорочення обсягу, сфери та номенклатури суверенних повноважень держав – це насправді двосторонній процес: з одного боку, посилюються чинники, які справедливо розмивають суверенітет держав, а з другого – більшість держав добровільно та свідомо обмежують сферу реалізації своїх суверенних прав [25; 27; 29]. При цьому йдеться саме про делегування на наддержавний рівень права реалізації суверенних повноважень, а не самого суверенітету. Суверенітет держави навіть за умови входження країни у такий високо розвинуте інтеграційне об'єднання, як Європейський Союз, зберігає за собою суверенітет у повному обсязі, що засвідчує вільний вихід Сполученого Королівства зі складу

¹ Варто погодитися з тими дослідниками, на думку яких визнання економічних та технічних змін «двигуном» глобалізації означає визнання безперервного характеру самого процесу глобалізації, тобто визнати неможливість його зупинити чи повернути назад, оскільки неможливо зупинити чи загальмувати розвиток нових технологій [27].

² Так, в Конституції України підстави залучення міжнародних організацій передбачені у статтях 9, 18, 85, а також у Декларації про державний суверенітет України

(1990 р.), Законах України «Про національну безпеку України» (2018 р.), «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (2010 р.), Стратегії зовнішньополітичної діяльності України (2021 р.), Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року (2021 р.) та Стратегії продовольчої безпеки (2024 р.).

³ Кризи не змінюють фактично процес трансформації суверенітету, але вносять до нього деякі очевидні зміни.

ЄС [15; 17], а також можливість держав-членів обирати ті сфери, в інтеграції яких вони (не)беруть участь [18; 20].

Таким чином слід визнати, що сьогодні більш коректно обговорювати не проблему обмеження суверенітету, а особливості його реалізації в сучасних умовах [23]. І. В. Троян у цьому зв'язку зазначає, що суверенітет набуває нових значень і особливостей; відбувається трансформація як внутрішнього, так і зовнішнього його вимірів [14, с. 163]. Л. Т. Рябовол, в свою чергу додає: глобалізація не послаблює державу, а кидає їй виклик, змушує пристосовувати її політику до вимог глобальних ринків, змінюючи рамкові умови державної діяльності, отже, посилювати свою конкурентоспроможність і розвиватися [11, с. 266]. І. Кресіна та І. Алексеєнко, як і більшість вітчизняних конституціоналістів, обстоюють тезу, згідно з якою глобалізація не вносить істотних змін у структуру міжнародних відносин, а отже суверенна держава залишається головним суб'єктом міжнародного права; в сценарії майбутнього розвитку, зазначають дослідники, головні ролі, як і раніше, належатимуть сильним державам і їх національним інтересам, міць яких тільки зросте завдяки економічній інтеграції [5, с. 114]. Ю. С. Шемшученко, розмірковуючи над змістом державного, національного та народного суверенітету, в свою чергу доходить висновку: «... державний суверенітет є основою суверенних прав, але суверенні права поширюються й за межі державної території. Суверенні права держави можуть бути обмежені нормами міжнародного права, договором чи міжнародним звичаєм; держави можуть добровільно обмежити їх здійснення в односторонньому порядку. Але суверенітет не зникає. Бо без нього має зникнути й сама держава» [7].

Європейська інтеграція, що є самостійним політико-правовим і соціально-економічним процесом, разом з тим тісно пов'язана з процесом глобалізації. І. Вітер зазначає: «... регіоналізм і глобалізм можуть бути як взаємодоповнюючими, так і тенденціями, що протистоять одна одній. Зростання інтенсивності регіональних інтеграційних процесів веде, з одного боку, до виникнення великих економічних просторів та отримання відповідного ефекту за рахунок

зростання масштабів виробництва, а з іншого – до сегментації світового ринку, до секторизації світової економіки внаслідок створення відносно замкнених торговельно-економічних блоків та інтеграційних угруповань» [2, с. 126-127].

Регіональну міждержавну інтеграцію, зокрема європейську інтеграцію в рамках Європейського Союзу, не безпідставно розглядають як один з механізмів захисту суверенітету і національних інтересів держав-членів в умовах глобалізації. Слід підкреслити, що глобалізація побічно сприяє підвищенню ролі та місця Європейського Союзу у формуванні глобальної економіки, а динаміка інтеграційного процесу в межах об'єднаної Європи виступає важливим індикатором перспектив формування відкритих економік у країнах-кандидатах на вступ в члени ЄС.

З моменту започаткування інтеграційного процесу в 1951 р. і донині не вщухають дискусії з приводу правової природи Європейських співтовариств/ Європейського Союзу, а також того, як вона впливає на суверенітет держав-членів ЄС, а також країн-кандидатів [22, с. 105–114].

Європейський Союз, безумовно, впливає на суверенітет країн-кандидатів. Даний висновок обумовлений, по-перше, дією принципу верховенства права ЄС над правом держав-членів, включаючи конституційне право, а також принципу прямої дії права ЄС, по-друге, запровадженням в ЄС поділом компетенції на виключну компетенцію ЄС і спільну. І. В. Яковюк зазначає, що Європейський Союз діє виключно в межах компетенції, яку йому надано в установчих договорах державами-членами для досягнення цілей інтеграційного процесу. При цьому варто нагадати той факт, що Суд Європейських співтовариств у рішенні від 1971 р. наголосив на тому, що передана за договором компетенція не може бути відкликана у Співтовариства, так само як і цілі, з якими вона пов'язана, не можуть бути повернені виключно у сферу компетенції держав-членів за винятком випадків, що прямо передбачені договором (наприклад, вихід зі складу об'єднання). Однак, зазначає дослідник, слід звернути увагу на рішення Федерального Конституційного Суду ФРН, які у справі щодо тлумачення ч. 1 ст. 24 Основного Закону зазначив, що вона «... не уповноважує на власне передачу верховних прав

держави, а відкриває національний правопорядок таким чином, що претензія ФРН на виключне право розпоряджатися своїми верховними повноваженнями скасовується і допускається пряма дія і застосування права з іншого джерела в рамках внутрішньодержавної компетенції» [22, с. 108]. У 2009 р. до Федерального Конституційного Суду було подано декілька конституційних скарг проти Лісабонського договору на тій підставі, що він підриває суверенітет і демократію в Німеччині, а отже суперечить її Основному Закону. Однак, 30 червня 2009 р. Конституційний Суд Німеччини оцінив сумісність Лісабонського договору з німецьким законодавством, ухваливши, що немає жодних вирішальних конституційних заперечень проти Акту про схвалення Лісабонського договору. У своєму тлумаченні Суд зазначив, що Договір не призведе до трансформації ЄС у державу. Згідно з Договором, ЄС, як і раніше, залишиться об'єднанням суверенних держав, до яких «застосовується принцип передачі» [26].

Таким чином йдеться або про делегування права реалізації суверенних повноважень на наднаціональний рівень влади, або про спільну з інститутами ЄС реалізацію внутрішньої компетенції держави доти, доки держава виявляє бажання бути членом Союзу.

У дослідженнях особливостей реалізації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції науковці зазвичай обходять увагою питання про здатність Європейського Союзу опосередковано впливати на суверенітет країн-кандидатів та держав-сусідів ЄС, на що звертає увагу І. В. Яковюк [19; 21]. Адаптація законодавства держав-сусідів і країни-кандидата до законодавства Європейського Союзу створює ситуацію, коли вказана категорія країн починає функціонувати за правилами і стандартами об'єднаної Європи (при цьому відбувається

перетворення владних структур, економічної системи та громадянського суспільства), до розробки і ухвалення яких вона не була причетна. В цій ситуації можна сказати, що національний парламент фактично виступає ретранслятором волі загальноєвропейського законодавця. Однак, варто пам'ятати, що в цій ситуації вказана категорія країн опинилася з власного волевиявлення, до цього їх інститути ЄС не примушували. Що стосується виконання Копенгагенських критеріїв членства в ЄС в цілому, то безумовно важко заперечити той факт, що їх застосування в окремих випадках може носити суб'єктивний і політизований характер. Важко заперечити той факт, що інститути ЄС, оцінюючи здобутки країни-кандидата, можуть інколи керуватися не реальними здобутками відповідної країни, а політичною кон'юнктурою, як це мало місце під час розширення ЄС в 2004 р. [21, с. 21; 24]. Однак, країни-кандидата свідомо йдуть на цей ризик, очікуючи з рештою отримати повноправне членство в ЄС.

Висновки. Проведений аналіз практики реалізації державного суверенітету в умовах глобалізації та європейської інтеграції дозволяє дійти висновку, що вказані процеси виступають чинниками самообмеження держав в реалізації суверенних прав. Глобалізація обумовлює зміни та скорочення номенклатури та обсягу державних суверенних повноважень, які реалізуються національними державами самостійно, що, однак, не призводить до обмеження, не кажучи вже про відмову від суверенітету в цілому. Попри трансформацію його початкового значення під впливом глобалізації, суверенітет на сучасному етапі державотворення залишається невід'ємною характеристикою державної влади у її внутрішньому та міжнародному аспектах, одним з найважливіших атрибутів держави як осново суб'єкта міжнародного права.

Список використаних джерел:

1. Байдін Ю.В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії): дис. ...канд. юрид. наук.: 12.00.01. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2012. 244 с.
2. Вітер І. Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. *Антологія творчих досягнень*. Київ: ІСЕМВ НАН України. Вип. 1. С. 125–131.

3. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія; за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. Київ: Ред. журн. Право України, 2012. Вип. № 15. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України». 336 с.
4. Конституційно-правові засади державного суверенітету: до 20-ї річниці проголошення незалежності України. *Вісник Національної академії наук України*. 2011. № 6. С. 3–16.
5. Кресіна І., Алексєєнко І. Суверенні держави перед викликами глобалізації: аналіз сучасних концепцій. *Studia politologica Ucraino-Polona*. 2014. № 4. С. 8–17.
6. Пархоменко Н. М. Суверенітет держави: соціально-політична сутність та юридичний зміст. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова*. Серія 18 «Економіка і право». 2011. Вип. 14. С. 113–121.
7. Писаренко С. Державний, національний, народний суверенітет в умовах глобалізації. *Віче*. 2011. №9. С. 26–31.
8. Попик В. Глобалізаційні виклики і національний суверенітет (Круглий стіл «Національний суверенітет України в умовах глобалізації»). *Вісник НАН України*. 2011. № 1. С. 24–33.
9. Прієшкіна О. В., Авдєєв О. Р. Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації. *Соціальний Калейдоскоп*. 2020. №1(2). URL: <https://doi.org/10.47567/bomivit.1-2.2020.07>.
10. Прієшкіна О. В., Харченко О. О. Політико-правова теорія державного суверенітету в умовах глобалізації та євроінтеграції. *Правова держава*. 2022. № 45. С. 7–15.
11. Рябовол Л. Т. Державний суверенітет: наукові підходи до визначення поняття і ступеня обмежень в умовах глобалізації. *Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право*. 2019. №3 (43). С. 262–266.
12. Статут Організації Об'єднаних Націй. URL: <http://surl.li/ggzixh>.
13. Стрельцов Є. Л. Державний суверенітет і суверенітет особистості: проблеми взаємовідносин. *Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 вересня 2013 р.) / за ред. С. В. Ківалова; НУ «ОЮА»*. Одеса: Фенікс, 2013. С. 48–60.
14. Троян І. В. Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації. *Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку*. 2011. Вип. 23. С. 158–164.
15. Чевичалова Ж. В. Британська сецесія: черговий крок у непростих стосунках ЄС і Великої Британії. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016*. С. 86–90.
16. Якименко Х. Наднаціональна організація влади і державний суверенітет: проблеми співвідношення. *Вісник Академії правових наук України*. 2011. № 3. С. 36–44.
17. Яковюк І. В. Brexit: причини і наслідки британського референдуму. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016*. С. 25–29.
18. Яковюк І. В. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 3. С. 114–126.
19. Яковюк І. В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу. *Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць*. Харків: Право, 2004. № 8. С. 57–68.
20. Яковюк І. В. Прояв наднаціональності в Європейському Союзі. *Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць*. Харків: Право, 2006. № 12. С. 121–128.
21. Яковюк І. Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу). *Вісник Академії правових наук України*. 2010. № 3. С. 19–31.
22. Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01; 12.00.11, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2013. 474 с.
23. Яковюк І. В. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 4. С. 22–30.

24. Яковюк, І. В., Трагнюк, О. Я., Тимоник, Є. А. Правові засади політики розширення Європейського Союзу на схід: основа для європеїзації країн-кандидатів. *Форум Права*, 2024, 79(2), 56–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>.
25. Bytyak Y., Yakovyuk I., Tragniuk O., Komarova T., Shestopal S. The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem. *Man In India*. 2017. №97(23). P. 577–588.
26. Considérations principales du jugement du second sénat du 30 Juin 2009. URL: <http://surl.li/rrbkdf>.
27. Grinin L. State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? *Almanac: Globalistics and Globalization Studies*. P. 211–237. URL: <http://surl.li/qjtrjr>.
28. Higgins D. B. E. R. International law in a changing international system. *The Cambridge Law Journal*. 1999. Vol. 58. Issue. 1. P. 78–95.
29. Yakoviyk I. V., Shestopal S. S., Baranov P. P., Blokhina N. A. State sovereignty and sovereign rights: EU and national sovereignty. *Opcion*. 2018. №34(87-2). P. 376–385.

References:

1. Baidin Yu.V. Derzhavnyi suverenitet i yoho mezhi v umovakh yevropeiskoi intehratsii (pytannia teorii): dys. ...kand. yuryd. nauk.: 12.00.01. Kharkiv: Nats. un-t “Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho”. 2012. 244 c.
2. Viter I. Vplyv hlobalizatsii na yevropeiski intehratsiini protsesy. *Antolohiia tvorchykh dosiahnen*. Kyiv: ISEMV NAN Ukrainy. Vyp. 1. S. 125–131.
3. Derzhavnyi suverenitet v umovakh yevropeiskoi intehratsii: monohrafiia; za red. Yu. P. Bytiaka, I. V. Yakoviuka. Kyiv: Red. zhurn. Pravo Ukrainy, 2012. Vyp. № 15. “Akademichni pravovi doslidzhennia”. Dod. do yuryd. zhurn. “Pravo Ukrainy”. 336 s.
4. Konstytutsiino-pravovi zasady derzhavnoho suverenitetu: do 20-i richnytsi proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy. *Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy*. 2011. № 6. S. 3–16.
5. Kresina I., Aliksieienko I. Suverenni derzhavy pered vyklykamy hlobalizatsii: analiz suchasnykh kontseptsii. *Studia politologica Ucraino-Polona*. 2014. № 4. S. 8–17.
6. Parkhomenko N. M. Suverenitet derzhavy: sotsialno-politychna sutnist ta yurydychnyi zmist. *Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriiia 18 “Ekonomika i pravo”*. 2011. Vyp. 14. S. 113–121.
7. Pysarenko S. Derzhavnyi, natsionalnyi, narodnyi suverenitet v umovakh hlobalizatsii. *Viche*. 2011. №9. S. 26–31.
8. Popyk V. Hlobalizatsiini vyklyky i natsionalnyi suverenitet (Kruhlyi stil “Natsionalnyi suverenitet Ukrainy v umovakh hlobalizatsii”). *Visnyk NAN Ukrainy*. 2011. № 1. S. 24–33.
9. Priieshkina O. V., Avdieiev O. R. Polityko-pravova doktryna derzhavnoho suverenitetu v umovakh hlobalizatsii. *Sotsialnyi Kaleidoskop*. 2020. №1(2). URL: <https://doi.org/10.47567/bomivit.1-2.2020.07>.
10. Priieshkina O. V., Kharchenko O. O. Polityko-pravova teoriia derzhavnoho suverenitetu v umovakh hlobalizatsii ta yevrointehratsii. *Pravova derzhava*. 2022. № 45. S. 7–15.
11. Riabovol L. T. Derzhavnyi suverenitet: naukovy pidkhody do vyznachennia poniattia i stupenia obmezhen v umovakh hlobalizatsii. *Visnyk NTUU “KPI” Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo*. 2019. №3 (43). S. 262–266.
12. Statut Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii. URL: <http://surl.li/ggzixh>.
13. Streltsov Ye. L. Derzhavnyi suverenitet i suverenitet osobystosti: problemy vzaiemovidnosyn. *Pravove zabezpechennia efektyvnoho vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: mater. 2-i Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 20-21 veresnia 2013 r.) / za red. S. V. Kivalova; NU “OiuA”*. Odesa: Feniks, 2013. S. 48–60.
14. Troian I. V. Transformatsiia derzhavnoho suverenitetu v umovakh hlobalizatsii. *Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku*. 2011. Vyp. 23. S. 158–164.

15. Chevychalova Zh. V. Brytanska setsesiia: cherhovyi krok u neprostrykh stosunkakh YeS i Velykoi Brytanii. *Yevropeiska intehtsatsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf., m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r. Kharkiv, 2016. S. 86–90.

16. Yakymenko Kh. Nadnatsionalna orhanizatsiia vlady i derzhavnyi suverenitet: problemy spivvidnoshennia. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2011. № 3. S. 36–44.

17. Yakoviuk I. V. Brexit: prychny i naslidky brytanskoho referendumu. *Yevropeiska intehtsatsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf., m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r. Kharkiv, 2016. S. 25–29.

18. Yakoviuk I. V. Derzhavnyi suverenitet natsionalnykh derzhav u skladi Yevropeiskoho Soiuzu: problemy vyznachennia. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004. № 3. S. 114–126.

19. Yakoviuk I. V. Yevropeyskyi rehionalizm u konteksti rozbudovy Yevropeiskoho Soiuzu. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*: zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv: Pravo, 2004. № 8. S. 57–68.

20. Yakoviuk I. V. Proiav nadnatsionalnosti v Yevropeiskomu Soiuzi. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*: zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv: Pravo, 2006. № 12. S. 121–128.

21. Yakoviuk I. Osoblyvosti vplyvu nadnatsionalnoi orhanizatsii na derzhavnyi suverenitet krain-kandydativ ta krain-susidiv (na prykladi Yevropeiskoho Soiuzu). *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2010. № 3. C. 19–31.

22. Yakoviuk I. V. Pravovi osnovy yevropeiskoi intehtsatsii ta yii vplyv na derzhavno-pravovy rozvytok Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.01; 12.00.11, Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2013. 474 s.

23. Yakoviuk I. V. Subsidiarnist yak pryntsyp vzaiemovidnosyn natsionalnykh derzhav i Yevropeiskoho Soiuzu. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004. № 4. S. 22–30.

24. Yakoviuk, I. V., Trahniuk, O. Ya., Tymonyk, Ye. A. Pravovi zasady polityky rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu na skhid: osnova dlia yevropeizatsii krain-kandydativ. *Forum Prava*, 2024, 79(2), 56–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>.

25. Bytyak Y., Yakovyuk I., Tragniuk O., Komarova T., Shestopal S. The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem. *Man In India*. 2017. №97(23). R. 577–588.

26. Considérations principales du jugement du second sénat du 30 Juin 2009. URL: <http://surl.li/rrbkdf>.

27. Grinin L. State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? *Almanac: Globalistics and Globalization Studies*. P. 211–237. URL: <http://surl.li/qjtrjr>.

28. Higgins D. B. E. R. International law in a changing international system. *The Cambridge Law Journal*. 1999. Vol. 58. Issue. 1. P. 78–95.

29. Yakoviyk I. V., Shestopal S. S., Baranov P. P., Blokhina N. A. State sovereignty and sovereign rights: EU and national sovereignty. *Opcion*. 2018. №34(87-2). R. 376–385.